

MATHEMATICS

О НЕПРЕРЫВНОСТИ ПОТЕНЦИАЛА ПРОСТОГО СЛОЯ

Азизов О.Г.

кандидат физико-математических наук,
Азербайджанский Технический Университет

Мамедова У.М.

доктор философии по математике,
Азербайджанский Технический Университет

Мамедов Ф.О.

кандидат физико-математических наук,
Азербайджанский Технический Университет

ON THE CONTINUITY OF THE POTENTIAL OF A SIMPLE LAYER

Azizov O.,

Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Azerbaijan Technical University

Mammadova U.,

Doctor of Philosophy by Mathematics,
Azerbaijan Technical University

Mammadov F.

Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Azerbaijan Technical University

Аннотация

Мы исследуем непрерывность потенциала простого слоя с непрерывной плотностью на границе ограниченной области с гладкой границей.

Abstract

Continuity of the potential of a simple layer with a continuous density on the boundary of a bounded region with a smooth boundary is studied.

Ключевые слова: потенциал простого слоя, область, гладкая поверхность, непрерывная плотность.

Keywords: simple layer potential, region, smooth surface, continuous density.

В этой заметке через S мы обозначаем замкнутую гладкую поверхность, ограничивающая область E в R^n , $n \geq 2$, n_x – внешний нормаль к ней в точке $x \in S$. $C(S)$ будет обозначать класс непрерывных функций на S .

Рассмотрим потенциал простого слоя с непрерывной плотностью σ на S

$$S(\sigma)(x) = \frac{1}{\omega_n} \int_S \frac{\sigma(\xi)}{|\xi - x|^{n-2}} dS_\xi, \quad n > 2, \quad (1)$$

ω_n – площадь единичной сферы в R^n . Все рассуждения ниже для этого потенциала переносятся и на логарифмический потенциал (случай $n = 2$)

$$S(\sigma)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_S \sigma(\xi) \ln \frac{1}{|\xi - x|} dS_\xi,$$

в этом случае рассуждения лишь упрощаются.

Известно, что если S ляпуновская поверхность, а плотность $\sigma(\xi)$ измерима и ограничена, то потенциал простого слоя (1) непрерывен во всем пространстве R^n , причем его непрерывность в любой точке $x \in R^n \setminus S$ очевидна (см., например, [1], Теорема 14.6.1). Следующая теорема, доказательство которой мы приводим по классической схеме приведенной в [1], устанавливает его непрерывность для областей с гладкой границей без дополнительных условий.

Теорема. Пусть $n \geq 2$. Если S – замкнутая гладкая поверхность и $\sigma \in C(S)$, тогда $S(\sigma) \in C(S)$.

Доказательство проведем для $n > 2$, в случае $n = 2$ рассуждения лишь упрощаются. Пусть $x \in S$, $V(x) = \omega_n S(\sigma)(x)$ и докажем, прежде всего, что интеграл

$$V(x) = \int_S \frac{\sigma(\xi)}{|\xi - x|^{n-2}} dS_\xi$$

сходится. Разобьем его на два интеграла

$$V(x) = \left(\int_{S \cap B_\rho(x)} + \int_{S \setminus B_\rho(x)} \right) \frac{\sigma(\xi)}{|\xi - x|^{n-2}} dS_\xi = V'(x) + V''(x).$$

Очевидно, достаточно рассмотреть первый интеграл, т. к. $\sigma \in C(S)$. Введем местную систему координат $x\tau'$. Обозначим через $G'_\rho(x)$ проекцию поверхности $S \cap B_\rho(x)$ на плоскость $\tau_n = 0$, касательную к S в точке x , тогда

$$\int_{S \cap B_\rho(x)} \frac{\sigma(\xi)}{|\xi - x|^{n-2}} dS_\xi = \int_{G'_\rho(x)} \sigma(\xi) \frac{d\tau_1 d\tau_2 \dots d\tau_{n-1}}{|\xi - x|^{n-2} \cos(\mathbf{n}_\xi, \boldsymbol{\tau}_n)}. \quad (2)$$

Из дифференциальной геометрии известно, что если поверхность $S \cap B_\rho(x)$ в местной системе координат локально задается в виде уравнения $\tau_n = f(\tau')$ с гладкой функцией $f(\tau')$, то

$$\cos(\mathbf{n}_\xi, \boldsymbol{\tau}_n) = \left[\sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \left(\frac{\partial f}{\partial \tau_k} \right)^2 \right) \right]^{-1/2}.$$

Следовательно, $\exists a \geq 1$, такая, что

$$|\cos(\mathbf{n}_\xi, \boldsymbol{\tau}_n)| \geq 1/a. \quad (3)$$

Тогда подынтегральное выражение в последнем интеграле не превосходит величины $aMr^{-(n-2)}$, где r – длина проекции отрезка, соединяющего точки ξ и x , на плоскости $\tau_n = 0$. Таким образом, интеграл (2) сходится и сходится интеграл $V(x)$.

Докажем теперь, что в точке x потенциал $V(x)$ непрерывен. Пусть y произвольная точка пространства R^n и рассмотрим разность

$$|V(y) - V(x)| \leq |V'(y)| + |V'(x)| + |V''(y) - V''(x)|.$$

Оценим $|V'(y)|$. Обозначим через y' проекцию точки y на касательную плоскость в x . Пусть местные координаты точки y' будут $(y_1, y_2, \dots, y_{n-1}, 0)$ и r – длина проекции отрезка, соединяющего точки ξ и y , на плоскость $\tau_n = 0$, $r^2 = \sum_{k=1}^{n-1} (\tau_k - y_k)^2$; очевидно, что $r \leq |\xi - y|$. Далее, используя представление (2) и оценку (3), получим

$$|V'(y)| = \left| \int_{S \cap B_\rho(x)} \frac{\sigma(\xi)}{|\xi - y|^{n-2}} dS_\xi \right| \leq M \int_{G'_\rho(x)} \frac{d\tau_1 d\tau_2 \dots d\tau_{n-1}}{r^{n-2} \cos(\mathbf{n}_\xi, \boldsymbol{\tau}_n)} \leq aM \int_{G'_\rho(x)} \frac{d\tau_1 d\tau_2 \dots d\tau_{n-1}}{r^{n-2}}.$$

Возьмем точку y столь близкой к x , чтобы $|y - x| < \frac{1}{2}\rho$. Тогда, если $\xi \in S \cap B_\rho(x)$, то

$$r \leq |\xi - y| \leq |\xi - x| + |x - y| \leq \rho + \frac{1}{2}\rho = \frac{3}{2}\rho \Rightarrow G'_\rho(x) \subset B_{\frac{3}{2}\rho}(x).$$

Следовательно,

$$|V'(y)| \leq aM \int_{r \leq \frac{3}{2}\rho} \frac{d\xi_1 d\xi_2 \dots d\xi_{n-1}}{r^{n-2}}.$$

Введем сферические координаты в $(n-1)$ – мерном пространстве с центром в точке y' . Тогда последнее неравенство примет вид

$$|V'(y)| \leq aM\omega_{n-1} \int_{r \leq \frac{3}{2}\rho} dr = \frac{3}{2}a\omega_{n-1}M\rho.$$

Эта оценка, очевидно, верна и для $y = x$: $|V'(x)| \leq \frac{3}{2}M\omega_{n-1}\rho$. Теперь для $\forall \varepsilon > 0$ выберем $\rho = \frac{2\varepsilon}{9M\omega_{n-1}}$, тогда

$$|V'(x)| \leq \frac{1}{3}\varepsilon \text{ и } |V'(y)| \leq \frac{1}{3}\varepsilon. \quad (4)$$

Оценим $|V''(y) - V''(x)|$. Из-за непрерывности функции $V''(x)$ число $\delta > 0$ можем выбрать столь малым, чтобы $\delta < \frac{1}{2}\rho = \frac{\varepsilon}{9M\omega_{n-1}}$ и чтобы при $|y - x| < \delta$ было

$$|V''(y) - V''(x)| \leq \frac{1}{3}\varepsilon. \quad (5)$$

Таким образом, из (4) и (5) получаем $|V(y) - V(x)| < \varepsilon$. ■

Список литературы

1. Михлин С. Г. Линейные уравнения в частных производных. М.: Высшая школа, 1977, 431 с.